

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Ш.Ф.Джураев

доцент кафедры «История и источниковедения Ислама, философии»
Бухарского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215029>

История узбекистана имеет очень глубокие корни и является одно из ярких страниц мировой истории (1. 2009; 2. 1989. 3. 2012).

Общие тенденции развития мировой истории в основном стабильно отражается в развитие исторических процессов в Узбекистане. Но параллельно прослеживаются специфические черты развития исторических процессов в Узбекистане. Каждая эпоха истории оставляла своеобразные отпечатки в культурном развитии общества на территории Узбекистана. Обычно следы такого влияние стабильно и ярко отражается в искусстве данного региона. Исторические изменения разных эпох в искусстве Узбекистана более системно отражены в трудах Г.А. Пугаченковой и Л.И. Ремпеля (4. 1965). Социально – экономические изменения под влиянием внешних факторов более детально освещены в трудах В.В. Бартольда

(5. СПб.1898. М.1989), А. Джалилова (6. 1961), Б.Г. Гафурова (7. 1989) и других ученых. Параллельно с этими направлениями изменений в средневековой истории были изучены тенденции развития сельского хозяйства (труды Я. Гулямова, А. Мухамеджанова), торговых и экономических связей (С.Г. Кляшторного, А.А. Иерусалимской, Б. Кочнева), литературы (труды А.И. Бернштама, О.Г. Большакова, М.М. Дьяконова, О.И. Смирновой) и другие аспекты истории Узбекистана.

История изучение социально – экономического развития Узбекистана показывает, что основные сферы средневекового общества освещены очень хорошо. Вместе с этим прослеживается некоторые аспекты истории Узбекистана, которые требует отдельного внимания со стороны историков, археологов, искусствоведов, архитекторов, нумизматов, лингвистов и других ученых. Некоторых аспектов такого внимания можно сформулировать в таком формате:

- процесс возникновения региональных стен защиты населения, как Кампир дувал и Девори Киёмат;

- феномен параллельного действия инструментов власти кочевников и земледельцев в эпоху Тюркского каганата, Эфталитов, Хионитов и Кидаритов;
 - процесс формирования караван сараев на территории Бухарского оазиса на основе военных пунктов для газиев Ислама;
 - причины возвышения и падения государства Саманидов;
 - причины формирования удельного правления государства во время Караханидов;
 - причины «Серебряного кризиса» в X – XII века;
 - причины возвышения и падения государства Газневидов;
 - причины возвышения и падения государства Селджукидов;
 - причины возвышения и падения государства Хорезмшахов;
 - причины массового истребления населения Мевараннахра во время нашествия монголов;
 - товарная и денежная система отношений во время правления Чагатаидов;
 - причины возвышения и падения государства Тимуридов;
 - причины возвышения и падения государства Шейбанидов;
 - причины возвышения и падения государства Ацтарханидов;
 - причины возвышения и падения государства Кунградов в Хорезме;
 - причины возвышения и падения государства Мангитов в Бухаре;
 - причины возвышения и падения государства Мингов в Коканде;
 - причины и последствия междоусобных войн среди ханств Средней Азии;
 - причины и последствия отставания Среднеазиатских ханств в XVI – XIX века в социально – экономическом развитии от стран Западной Европы.
- Проблемные аспекты истории Узбекистана имеют разноплановый характер. Изучение и освещение их требует очень долгих и больших трудов со стороны историков, археологов, искусствоведов, архитекторов, нумизматов, лингвистов.

Использованная литература:

1. История государственности Узбекистана. В трёх томах.Т.1. Вторая половина II тысячелетия до нашей эры – III век нашей эры. Ответственные редакторы Э.В. Ртвеладзе. Д.А. Алимова. Ташкент. Узбекистан. 2009.
2. Б.Г. Гафуров. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Т.1. Душанбе. Ирфон. 1989.
3. К. Ражабов. Б. Каандов. И. Шоймардонов. Узбекистон тарихининг мухим саналари. Тошкент. Узбекистон. 2012.

4. Г.А. Пугаченкова. Л.И. Ремпель. История искусств Узбекистана. (с древнейших времен до середины XIX века). Москва. 1965.
5. В.В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. СПб.1898. М.1989.
6. А. Джалилов. Согд накануне арабского нашествия и борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой половине VIII века. Ходжент. 1961.
7. Б.Г. Гафуров. О причинах возвышения и падения Саманидов. М. 1958. Душанбе. 1989.

